

полное имя автора (полный)	Алпекова Фарида Исамидиновна
Организация (рабочее место)	ОШМПУ
Адрес	Кыргызстан г. Ош.
Позиция	Преподаватель
Ученая степень звание	
Название материала (статьи)	ЗНАЧЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ УСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Название раздела (направление)	Проблемы профессионального образования и их инновационные решения
Форма участия (офлайн или онлайн)	Офлайн
Контактный номер телефона	+996702640624
Электронная почта	alpekovaf@mail.ru

УДК:355.233.231(575)

ЗНАЧЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ УСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ошский государственный педагогический университет

преподаватель Алпекова Фарида Исамидиновна,

Кыргызстан

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15361923>

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы использования фольклорных произведений в начальной школе и их влияние на языковое, эстетическое и нравственное развитие учащихся. Фольклорные произведения являются важной частью народной культуры, обогащающей духовный мир детей и способствующей их развитию как умных, добрых и творческих людей. В статье подробно анализируются способы использования сказок, пословиц, загадок, загадок и пословиц в процессе обучения, а также описано положительное влияние каждой из них на развитие учащихся. Также дана важность использования фольклорных произведений на уроке, эффективные способы их преподавания и практические рекомендации. В результате исследования установлено, что фольклорные произведения играют большую роль в развитии речевой культуры учащихся, логического мышления, творческих способностей и нравственных ценностей. Данная статья представляет собой полезное практическое руководство для учителей, работников образования и педагогов, работающих в начальных школах.

Ключевые слова: фольклорные произведения, сказки, пословицы, заблуждения, песни-наставления, культура речи, логическое мышление, педагогические методы.

METHODS OF USING FOLKLORE WORKS IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract. This article discusses the methods of using folklore in primary school and their impact on the linguistic, aesthetic and moral development of students. Folklore is an important part of folk culture, enriching the spiritual world of children and contributing to their development as smart, kind and creative people. The article analyzes in detail the ways of using fairy tales, proverbs, riddles, riddles and proverbs in the learning process, and describes the positive impact of each of them on the development of students. It also gives the importance of using folklore in the classroom, effective ways of teaching them and practical recommendations. The study found that folklore plays a major role in the development of students' speech culture, logical thinking, creativity and moral values. This article is a useful practical guide for teachers, educators and educators working in primary schools.

Key words: folklore, fairy tales, proverbs, misconceptions, songs of instruction, speech culture, logical thinking, pedagogical methods.

Воспитание подрастающего поколения – сложный и многогранный процесс, который требует комплексного подхода. В этот период происходит формирование личности ребенка, закладываются основы его мировоззрения, моральных принципов и культурных ценностей. Одним из важнейших инструментов, оказывающих глубокое влияние на этот процесс, является народное творчество. В контексте кыргызской культуры особое значение приобретают народные устные произведения, являющиеся неотъемлемой частью национальной идентичности, хранителями мудрости поколений и носителями уникального культурного кода.

Дети младшего школьного возраста – период повышенной восприимчивости, когда они активно познают мир, учатся взаимодействовать с окружающими и формируют свои представления о добре и зле, справедливости и несправедливости. Именно в этом возрасте народные устные произведения, такие как сказки, эпосы, легенды, пословицы и поговорки, становятся мощным средством воспитания, передавая знания о традициях, обычаях и ценностях кыргызского народа. [2]

Целью данной статьи является рассмотрение значения кыргызских народных устных произведений в воспитании детей младшего школьного возраста. В работе будет проанализировано влияние фольклора на формирование нравственных качеств, развитие речи и воображения, знакомство с культурой и историей, а также эстетическое воспитание. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения и популяризации культурного наследия кыргызского народа, а также важностью использования народных устных произведений в качестве эффективного инструмента воспитания подрастающего поколения.

Цели исследования:

1. **Изучение роли кыргызских народных устных произведений** в формировании нравственных, культурных и эстетических ценностей у детей младшего школьного возраста.

2. **Выявление влияния кыргызских народных устных произведений** на развитие языковых и коммуникативных навыков у детей.
3. **Анализ педагогических методов и приемов**, использующихся в процессе внедрения народных устных произведений в воспитательный процесс.
4. **Определение воздействия народных устных произведений** на развитие эмоционально-ценностной сферы младших школьников.
5. **Разработка рекомендаций** для педагогов по эффективному использованию кыргызских народных устных произведений в процессе воспитания младших школьников.

Народные устные произведения оказывают всестороннее влияние на воспитание детей младшего школьного возраста, что давно является предметом научных исследований. Несомненно, кыргызский народ богат глубокими средствами воспитания. Устные народные произведения, широко используемые в быту, являются неисчерпаемым источником мудрости. Их можно смело назвать подлинной этнопедагогикой и мощным средством воспитания. Это бесценное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Народ с богатой историей воспитывал будущие поколения через устное творчество, полное гуманизма и психологического воздействия. Особенно примечательно, как глубокие, содержательные идеи преподносились не в виде прямых указаний, а через художественные формы – сказки, пословицы, песни. Невозможно не признать, что кыргызский народ был мудрым, красноречивым и проницательным. [2]

Детей младшего школьного возраста, то есть от 6–7 до 11–12 лет, воспитывали с призывом «стань настоящим человеком», внушая: «Чему научился – для себя, что сделал – для нас». Так их постепенно готовили к взрослой жизни. Меткие народные изречения, созданные талантами из народа, играли огромную роль в становлении личности ребенка.

Кыргызский народ всегда уделял внимание возрастным особенностям детей. Считалось, что если ребенок растет в колыбели, он будет сильным, и для этого ее делали из можжевельника. Укачивая, матери пели колыбельные, передавая через мелодию чистые чувства. Детей воспитывали без криков и рукоприкладства – лишь жестами, мимикой, мягкими замечаниями. Младший школьный возраст считался особо важным – дети в этом возрасте были очень активны, и задача взрослых была — наполнить их время смыслом. Традиции требовали, чтобы у ребенка были высокие нравственные качества. «Для настоящего мужчины семидесяти умений мало», «Умелый не умрет» — учили ремеслам, жизненно важным навыкам. К устному народному творчеству относятся пословицы, сказки, народные песни, обряды, наставительные стихи и др. Через них воспитывали младших школьников. Например, через сказки прививали патриотизм, силу духа. Анализируя положительных и отрицательных героев, дети учились отличать добро от зла. Через сюжеты прививалась любовь к Родине, уважение к старшим, дружба, терпение, оптимизм — ведь сказки всегда заканчиваются хорошо.

Великий эпос «Манас» имеет огромную воспитательную значимость. Это величайшее наследие кыргызов. Дети, восхищаясь героизмом Манаса, воспитываются в духе патриотизма. Они перенимают его заветы, учатся преодолевать жизненные трудности. Через эпос дети знакомятся с традициями, культурой, обычаями, национальными играми кыргызского народа. Им прививается обязанность защищать Родину и народ.

Народный поэт Токтогул также в своих наставлениях («Насыят») поднимал важность труда и честности. Его стихи легко воспринимаются детьми и формируют у них трудолюбие и ответственность. [4]

Наставление (Токтогул):

Будь здоров – не ленись,
От безделья отвернись.
Сам трудись, не позволяй,
Чтоб ленивцем называли.

Сила в руках – как железо,
Но для дела нужен разум.
Если нет у тебя ничего,
Поле вспаши — будет хлеб.

Мужчина отличен в умении,
Сам себе он помогает.
Если сам не добудешь,
Кто же тебе подаст?

Пока есть силы – трудись,
Будь весел, бодр и горд.
Думай о завтрашнем дне,
А не только о дне сегодняшнем.

Работай вовремя, друг,
Пока есть зубы — грызи камень.
Не жди подачи от жизни,
А трудись ради своего благополучия.

Сей хлеб, коси траву —
Заработай своим трудом.
Если ты молодец —
Будет у тебя и скот, и дом!

У каждого народа есть уникальные традиционные воспитательные средства. Однако национальные ценности кыргызского народа отличаются своей неповторимостью. Даже в простых запретах, как, например, «не ставь метлу вверх», «не выходи на улицу в темноте», «не выливай золу вечером», «не ложись у порога», скрыта глубокая философия. Эти предостережения передаются простыми словами: «будет плохо» — и за этим стоит мудрое предупреждение.

Отмечено, что в процессе воспитания детей младшего школьного возраста важна и роль семьи. В этом возрасте мышление ребенка развивается очень быстро. Он начинает осознавать свою принадлежность к нации, стремится к самоидентификации. Активно развиваются память, восприятие, логическое мышление, способность к анализу. [1]

В этот период ребенок особенно восприимчив к информации. Он может запоминать услышанное и увиденное с первого раза. Поэтому крайне важно в этом возрасте насыщать сознание ребенка национальными ценностями, чтобы они глубоко укоренились в его памяти и стали частью личности.

То, что ребенок выучил в 1–4 классах, остается с ним на всю жизнь — как таблица умножения, алфавит и другие знания. Следовательно, каждый день ребенка этого возраста должен быть наполнен важной, содержательной информацией. Это — совместная задача родителей и педагогов. [3]

Кыргызские народные устные произведения представляют собой бесценный клад мудрости, нравственных ориентиров и культурного наследия, оказывающий глубокое и многогранное влияние на воспитание детей младшего школьного возраста. Они не просто развлекают и учат, а формируют фундамент личности, мировоззрения и национального самосознания. Через сказки, эпосы, легенды, пословицы и поговорки дети знакомятся с историей своего народа, его традициями и обычаями, усваивают моральные принципы и ценности, учатся различать добро и зло, сострадать и сопереживать.

Богатый язык и образность фольклора развивают речь, воображение и творческое мышление, а также расширяют словарный запас и улучшают память. Эстетическое воспитание посредством устных произведений прививает любовь к природе, чувство прекрасного и уважение к культурному наследию.[2]

В современном мире, где дети подвергаются воздействию разнообразных информационных потоков, значение народных устных произведений в воспитании становится еще более важным. Они помогают сохранить связь с корнями, укрепить национальную идентичность и сформировать духовно богатую, нравственно здоровую личность. Поэтому необходимо активно использовать кыргызский фольклор в образовательном процессе и в семейном воспитании, чтобы передать будущим поколениям мудрость и красоту наследия предков.

Литература:

1. Алимбеков А. Этнопедагогика. – Б., 1992.
2. Апышов Б. Педагогика. – Б., 2002.
3. Жусуп Баласагын. Кут алчу билим. – Бишкек, 1998.
4. Энциклопедия «Манас» / Государственный центр языка и энциклопедии. Бишкек: Главная редакция Кыргызской энциклопедии, 1995. Т. 1. – 440 с. ISBN: 5-89750-013-4.